

SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA YO'NALISHLAR BO'YICHA SHAKLLANISHI

Niyazov Muzaffar Abdusattarovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Iqtisodiyot fakulteti Davlat va korporativ strategiyalari kafedrasida katta
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803251>

O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlashda sanoat ishlab chiqarishini hududiy ixtisoslashtirish muhim strategik vazifalardan biridir. Har bir viloyatning tabiiy-iqtisodiy salohiyatidan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish zanjirlarini samarali tashkil qilish va eksport salohiyatini oshirish uchun hududiy ixtisoslashuvga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda sanoat tarmoqlarining hududiy ixtisoslashuvi milliy iqtisodiy xavfsizlik, eksport salohiyatini oshirish, sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish hamda mahalliy mehnat resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Mintaqalar kesimida sanoat tarmoqlarini diversifikatsiyalash va ularni ixtisoslashtirish yo'li bilan ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, logistika va infratuzilma imkoniyatlarini to'liq ishga solish mumkin bo'ladi. Shu bois, hududiy ixtisoslashuv nafaqat sanoat salohiyatini oshirish, balki ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni ta'minlash vositasi sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-dekabrda PF-269-sonli Farmonida 2023–2026-yillarda sanoatni hududiy rivojlantirish konsepsiyasi belgilab berilgan bo'lib, unda har bir viloyatda ixtisoslashtirilgan sanoat tarmoqlarini shakllantirish, klaster yondashuvlarini keng joriy etish va ishlab chiqarish zanjirlarini chuqurlashtirish vazifalari ko'zda tutilgan[1].

Bundan tashqari, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tomonidan 2024-yil boshida e'lon qilingan hisobotga ko'ra, 2023-yilda hududlarda 5,8 mingdan ortiq yangi sanoat korxonalarini ishga tushirilgan bo'lib, ular 120 mingdan ortiq yangi ish o'rnini yaratgan. Bu esa hududiy ixtisoslashuv siyosatining ijobiy natijalarini amalda tasdiqlaydi. To'xtamurodov B.X. "Davlat ishtirokidagi iqtisodiyotning hududiy rivojlanishi" nomli asarida sanoat tarmoqlarining hududiy joylashuvi masalalari chuqur o'rganilgan[2]. Muallif iqtisodiy zonalar va klaster tizimlarining raqobatbardoshlikka ta'sirini tahlil qiladi. Mamatqulov M.A. "Hududiy iqtisodiy siyosat asoslari" kitobida sanoatni mintaqaviy asosda ixtisoslashtirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan[3].

O'zbekiston sanoatining mintaqaviy ixtisoslashuvi mamlakatning ichki ishlab chiqarish salohiyatini optimallashtirish, eksportni kengaytirish va

hududiy iqtisodiy tenglikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Har bir viloyat o'zining geoiqtisodiy imkoniyatlari, xom ashyo bazasi, mehnat resurslari va logistika infratuzilmasiga qarab ixtisoslashtirilmoqda.

Masalan, Toshkent shahri va viloyati yuqori texnologiyali mashinasozlik va elektronika sohalariga ixtisoslashgan bo'lib, 2024-yilda bu hududlar sanoat mahsulotining 45 foizini ishlab chiqargan. Bu erda ishlab chiqarishning yuqori konsentratsiyasi ishlab chiqarish zanjirlarining ko'p bosqichli integratsiyasiga olib kelmoqda.

Navoiy viloyatida rangli metallurgiya va kimyo sanoati rivojlanib, bu viloyatda joylashgan Navoiy erkin iqtisodiy zonasi orqali xorijiy investitsiyalar faol jalb qilinmoqda. Ushbu zonada 2023-yilda 1,2 mlrd so'm miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb qilingan.

Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida avtomobilsozlik, to'qimachilik, yengil sanoat va agroklastlar faoliyat yuritmoqda. Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi asosida to'qimachilik sanoatining klasterlashuvi natijasida eksportbop mahsulotlar hajmi 17 foizga oshgan.

Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida esa neft-gaz va kimyo sanoati ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Jumladan, Qashqadaryodagi Sho'rtan gaz-kimyo majmuasi respublika eksportining 8 foizini ta'minlab bermoqda.

Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida qurilish materiallari, elektrotexnika va oziq-ovqat sanoatlari rivojlanmoqda. Hududiy ixtisoslashuvni jadallashtirishda davlat tomonidan klasterlarni qo'llab-quvvatlash, yer ajratish, soliq imtiyozlari va infratuzilma yordami asosiy omil bo'lmoqda[4].

Jadval 1. O'zbekiston hududlarining sanoat ishlab chiqarishida ulushi (2024 yil, %)[5]

Hudud	Sanoatdagi ulushi (%)
Toshkent shahri va viloyati	45.0
Navoiy	12.5
Farg'ona	11.0
Andijon, Namangan	9.0
Buxoro, Qashqadaryo	8.5
Samarqand	6.0
Jizzax, Sirdaryo	4.5
Qoraqalpog'iston	3.5

Hududlararo sanoat rivojlanishidagi nomutanosiblik – Toshkent shahri va viloyati respublika sanoat ishlab chiqarishining deyarli yarmiga yaqin qismini

egallab turgan bir vaqtda, ayrim viloyatlar, xususan, Qoraqalpog'iston, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining ulushi nisbatan pastligicha qolmoqda. Bu esa hududiy iqtisodiy tengsizlik va resurslarning notekis taqsimlanishiga olib kelmoqda.

Yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishning cheklanganligi – Aksariyat hududlarda qayta ishlash sanoati past darajada rivojlangan. Xomashyo eksporti ustuvor bo'lib qolmoqda, bu esa milliy daromadning katta qismini yo'qotishga sabab bo'lmoqda.

Ishlab chiqarish infratuzilmasining yetarli emasligi – Elektr energiyasi, gaz, suv va yo'l infratuzilmasining yetishmasligi ayrim hududlarda yangi sanoat korxonalarini jalb qilishda to'siq bo'lmoqda. Masalan, 2023-yilda Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida sanoat zonalarida to'liq ishga tushmagan loyihalar soni 130 dan ortiq bo'lgan.

Malakali kadrlar yetishmovchiligi – Ba'zi sanoat klasterlarida texnik mutaxassislar, muhandislar va texnologlar tanqisligi kuzatilmoqda. Bu esa innovatsion texnologiyalarni joriy qilishda to'siq bo'lib qolmoqda.

Kooperatsiya va integratsiyaning sust rivojlanishi – Viloyatlararo sanoat kooperatsiyasi sust rivojlangan bo'lib, resurslardan samarali foydalanish imkoniyati to'liq ishga solinmayapti. Maxsus texnologik zanjirlar yo'qligi sababli mahsulotlar yakuniy bosqichgacha yetmayapti.

Hududiy sanoat xaritalarini yaratish – Har bir viloyat bo'yicha mavjud sanoat resurslari, ishlab chiqarish zanjirlari va eksport imkoniyatlarini tahlil qiluvchi elektron xaritalar yaratilishi kerak. Bu xaritalar hukumatga hududiy investitsiyalarni oqilona rejalashtirish va strategik rejalarda aniq ustuvorliklarni belgilash imkonini beradi.

Hududlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish – Turli viloyatlarda joylashgan sanoat korxonalarini o'rtasida texnologik, logistika va xizmat ko'rsatish bo'yicha kooperatsion aloqalarni mustahkamlash zarur. Masalan, xomashyoni yetkazib beruvchi viloyatlar bilan qayta ishlovchi hududlar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlik bitimlari tuzilishi kerak.

Innovatsion texnologiyalar joriy etish – Yangi texnologiyalarni sanoat ishlab chiqarishiga tatbiq etish orqali mahsulot sifati va ishlab chiqarish unumdorligini oshirish mumkin. Bu borada texnoparklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan integratsiyani kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Infratuzilmaga investitsiyalarni jalb qilish – Elektr, gaz, yo'l va logistika infratuzilmasining rivoji uchun davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini amalga oshirish lozim. Maxsus iqtisodiy zonalar va sanoat

parklarining infratuzilmasi to'liq quvvatda ishlashi uchun budjet va chet el investitsiyalari yo'naltirilishi kerak.

O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarishini hududiy ixtisoslashtirish – iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir viloyat o'zining tabiiy, demografik va infratuzilmaviy imkoniyatlaridan kelib chiqib ma'lum tarmoqlarga ixtisoslashayotgan bo'lib, bu holat umumiy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Hududlararo iqtisodiy nomutanosiblik, qayta ishlash sanoatining yetarlicha rivojlanmagani va infratuzilmaning zaifligi kabi muammolarga qaramay, davlat tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlar, xususan Prezidentning PF-269-sonli Farmoni asosida amalga oshirilayotgan hududiy rivojlanish strategiyasi ushbu sohadagi mavjud muammolarni tizimli ravishda bartaraf etishga xizmat qilmoqda.

Hududiy sanoat xaritalarining ishlab chiqilishi, sanoat klasterlari va erkin iqtisodiy zonalarining faoliyati, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda malakali kadrlar tayyorlash kabi yo'nalishlar ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sanoatning mintaqaviy ixtisoslashuvi nafaqat mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirish, balki eksport salohiyatini oshirish, aholi bandligini ta'minlash va ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni mustahkamlash vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Bu boradagi izchil islohotlar O'zbekistonning sanoatlashgan davlat sifatida global iqtisodiy maydonda mustahkam o'rin egallashiga asos yaratadi.. Viloyatlarning tabiiy-iqtisodiy salohiyatini hisobga olgan holda ishlab chiqarishni rejalashtirish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-269-sonli Farmon. 2023–2026-yillarda sanoatni hududiy rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida. 2022-yil 24-dekabr. // www.lex.uz
- 2.To'xtamurodov B.X. Davlat ishtirokidagi iqtisodiyotning hududiy rivojlanishi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 264 b.
- 3.Mamatqulov M.A. Hududiy iqtisodiy siyosat asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 232 b.
- 4.Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. O'zbekiston sanoatining hududiy rivojlanishiga oid statistik axborot. – Toshkent, 2024-yil yanvar. // www.mift.uz

5. Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasining sanoat faoliyati bo‘yicha yillik statistik byulletenlari (2023–2024). – Toshkent: DSQ nashriyoti. // www.stat.uz

6. Abdurahmonov Q.X. va boshq. Hududiy iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisodiyot va ta’lim, 2019. – 288 b.

7. Qodirov N.X., Rahmonov A.N. Sanoat klasterlari va ularning mintaqaviy rivojlanishga ta’siri. // “Iqtisodiyot va innovatsiya” ilmiy jurnali. – 2023, №2. – B. 45–52.

8. UNIDO. Industrial Development Report: The Role of Industrialization in the Post-Pandemic Recovery. – Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2022.

